

HUDUDIY DIALEKTLARNI XARITALASH: LINGVOGEOGRAFIK YONDASHUV

Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li,
Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti
yoqubovsodiqjon6@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636084>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada hududiy dialektlarning lingvistik xartisini tuzish masalasi lingvogeografik yondashuv asosida tahlil qilingan. Muallif turli hududlarda shakllangan shevalar va lahjalarning leksik, fonetik va grammatik xususiyatlarini solishtirgan holda, ularni xaritada aks ettirish usullarini ko'rsatib beradi. Tadqiqot til geografiyasi, dialektologiya va zamonaviy axborot texnologiyalari kesishgan nuqtada olib borilgan bo'lib, dialektal tafovutlarni vizual ko'rsatishning samarali uslublarini yoritadi. Ushbu yondashuv milliy tilning ichki tizimlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.*

***Kalit so'zlar.** Lingvogeografiya, hududiy dialektlar, dialektologiya, til xaritasi, shevalar, leksik xususiyatlar.*

Kirish. Tilning hududiy tafovutlari va ularning shakllanish jarayonlarini o'rganish lingvistika fanining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, hududiy dialektlarning tarqalish doirasi, o'zaro aloqadorligi hamda tarixiy taraqqiyotini aniqlashda lingvogeografiya yondashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv til birliklarining geografik hududlar bo'ylab joylashuvini xaritalash orqali ularning areal xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Hududiy dialektlarni xaritalash jarayoni tilning leksik, fonetik va grammatik qatlamlaridagi farqlarni vizual ko'rinishda ifodalash imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida dialektlararo chegaralarni aniqlash, izoglossalar tizimini belgilash hamda tilning tarixiy rivojlanish bosqichlarini rekonstruksiya qilishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, lingvogeografik tadqiqotlar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, ular til siyosati, standart til me'yorlarini belgilash va dialektologik atlaslar yaratishda keng qo'llaniladi. Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari va migratsiya oqimlari natijasida hududiy dialektlarning saqlanishi va o'ziga xosligini o'rganish yanada dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, o'zbek tilining turli hududlarda shakllangan dialektlari, jumladan, qarluq dialektlarining lingvogeografik jihatdan tahlili tilning ichki rivojlanish qonuniyatlarini aniqlashda muhim ilmiy natijalarni beradi.

Adabiyotlar tahlili. Hududiy dialektlarni o'rganish va ularni xaritalash masalasi dialektologiya hamda lingvogeografiya yo'nalishlarida keng tadqiq etilgan. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy izlanishlar, asosan, til birliklarining areal tarqalishi, izoglossalar tizimi hamda dialektal tafovutlarning tarixiy ildizlarini aniqlashga qaratilgan. Yevropa tilshunosligida lingvogeografik yondashuvning shakllanishi Jules

Gillieron nomi bilan bog'liq bo'lib, u rahbarligida yaratilgan Atlas linguistique de la France dialektlarni xaritalashning dastlabki mukammal namunalaridan biri hisoblanadi. Ushbu atlas til birliklarining hududiy tarqalishini tizimli ravishda aks ettirgan va keyingi tadqiqotlar uchun metodologik asos vazifasini bajargan. Shuningdek, Georg Wenker tomonidan amalga oshirilgan dialektologik tadqiqotlar ham lingvogeografiyaning rivojida muhim o'rin tutadi. Rus tilshunosligida hududiy dialektlarni o'rganish masalalari Fedor Filin, Viktor Zhirmunsky kabi olimlar tomonidan keng yoritilgan. Ular dialektlarning tasnifi, ularning tarixiy shakllanishi hamda areal xususiyatlarini aniqlashga alohida e'tibor qaratganlar. Ayniqsa, dialektologik atlaslar yaratish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar lingvogeografik metodning amaliy ahamiyatini oshirgan. O'zbek tilshunosligida ham hududiy dialektlarni o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida shakllangan. Bu borada G'ozim Olim Yunusov, Shahobiddin Shorahmedov, Sh. Abdurahmonov, A. Jo'rayev, N. Murodova kabi olimlarning ishlari alohida ahamiyatga ega. Ular o'zbek shevalarining tasnifi, fonetik va leksik xususiyatlari hamda hududiy tarqalishini o'rganishga katta hissa qo'shganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Lingvistik geografiya – til hodisalarining hududiy tarqalishini o'rganuvchi tilshunoslikning bo'limi bo'lib, XIX asr oxirida shakllana boshlagan. Turli tillarda dialekt farqlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarning to'planishi ma'lum bir til hududida ushbu farqlarni taqsimlash chegaralarining mos kelishi yoki mos kelmasligi muammosini keltirib chiqardi. Lingvistik geografiya areal lingvistika bilan chambarchas bog'liq. Ba'zi dialekt shakllanishlarining xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni geografik xaritaga o'tkazish shuni ko'rsatdiki, ularning til egallagan hududda tarqalishi geografik xaritada ma'lum bir lingvistik faktning hududiy tarqalishini cheklaydigan izoglossa chiziqlarining murakkab to'qnashuvini tashkil qiladi va odatda, ma'lum bir dialektga xos bo'lgan turli hodisalarining izoglosslari mos kelmaydi. Biroq, to'liq mos kelmasdan, alohida izoglossalar bir-biriga yaqinlashib, izoglossalar deb ataladigan to'plamlarni hosil qiladi, ular orasida hududlar, ma'lum bir to'planning hodisalariga ko'ra til birligi bilan ajralib turadi va hududiy dialektlarni hosil qiladi. Ma'lum bir tilning tarqalish hududidagi izoglossalar to'plami yoki "til landshafti" o'rganish obyekti hisoblanadi. Lingvistik geografiyaning asosiy o'rganish obyekti – til hodisalari: 1. Izoglossalar, izofonema va izomorfema. 2. Lingvistik atlaslar. 3. Mos hodisalar. 4. Areallar. 5. Lingvografik kartalar va kartalashtirish. 6. Til landshafti. 7. Aralash zonalar. 8. Innovatsiya markazi. 9. Iradaiatsiya va boshqalar.

Tahlillar va natijalar. Qayd etilganidek, lingvogeografiya sheva lahjalarni xaritalashtirish bilan shug'ullanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, XX asr o'zbek

dialektologiyasida hududiy sheva va lahjalarni tadqiq qilishga oid ishlarda ko'plab xaritalar tuzilgan. Ko'plab manba va darsliklarda qayd etilganidek, A.K.Borovkov 1940-yillardan boshlab o'zbek shevalarining atlasini yaratish ishlarini boshlab bergan. O'zi yaratgan anketa yordamida Farg'ona shevalarini tadqiq qilgan. Keyinchalik bu ishlarga V.V.Reshetov boshchilik qilgan. Toshkent va Ohangaron hududlarida iste'molda bo'lgan qurama shevasining 49 ta dialektal xaritasini ishlab chiqqan bo'lib, shu asosda Toshkent viloyati shevalari atlasini tuzgan, ushbu atlas 150 ga yaqin kartalardan iborat.

Shu o'rinda shevalar xaritasi va atlasini haqida ayrim nazariy ma'lumotlarni keltirib o'tsak. Dialektal xarita lahja va shevalarning geografik joylashuvini ko'rsatib berishga xizmat qiladi. Bunday xaritalarda shevaga xos hodisalarning taqsimlanishi va hududlari aniq belgilab beriladi. Xaritalar shartli belgi va ranglardan iborat bo'ladi. Bir xildagi shartli belgilar va ranglardan iborat kartalar to'plami dialektal atlas deyiladi. Atlaslar til yoki shevaga xos biron hodisa yuzasidan, umumiy milliy til yoki biron hudud yuzasidan yaratilishi mumkin. Rus, qozoq, turkman tillarining dialektal atlaslari mavjud. Ammo o'zbek tilining umumiy milliy dialektal atlasini yaratilmagan. Faqatgina ayrim hududlarga xos hududiy atlaslar yaratilgan. Bu sohada Sh.Shoabdurahmonov, A.Jo'rayev, Q.Muhammadjonov, A.Shermatov, Y.Ibrohimovlarning tadqiqotlari mavjud. Akademik Sh.Shoabdurahmonov O'zbekistonda birinchi bo'lib shevalar atlasini yaratishning nazariy qoidalarini ishlab chiqdi. Professorlar Q.Muhammadjonov shimoliy o'zbek shevalarini, A.Shermatov Quyi Qashqadaryo shevalarini, Y.Ibrohimov va Z.Ibrohimovalar Orol bo'yi o'zbek shevalarini, N.Murodova Navoiy viloyati shevalarini kartalashtirgan. Sheva va lahjalarni xaritalash va atlasini tuzish obyektini sinchiklab o'rganib chiqishni taqozo qiladi. Buning uchun maxsus anketa yoki so'rovnomalar ishlab chiqish lozimligini yuqorida qayd etib o'tgandik. Dastlab Y.D.Polivanov tomonidan o'zbek tilida izoglossa borligi va ularni xaritalash kerakligi haqida bo'lsa, 1944-yilda professor A.K.Borovkov o'zbek tili shevalari atlasini yaratish maqsadida "O'zbek shevalahjalarini tekshirishga doir savol-javoblar" anketasini tuzdi. M.Mirzayev 1955-yilda "Buxoro viloyatidagi o'zbek shevalarini o'rganish uchun anketa", professor A.Aliyev 1964-yilda "Namangan dialekti bo'yicha material to'plovchilar uchun anketa", 1976-yilda professor A.G'ulomov, A.Aliyev, K.Nazarovlar tomonidan "O'zbek tilining mahalliy shevalari bo'yicha material to'plovchilar uchun metodik qo'llanma" yaratdilar. Hozirgi kunda har bir hududdagi oliy ta'lim tashkilotlari filologiya yo'nalishlari uchun alohida anketa-so'rovnomalar ishlab chiqilgan bo'lib, amaliy darslarda va dala amaliyotlarida qo'llanilib kelinmoqda.

Xulosa. Hududiy dialektlarni lingvogeografik yondashuv asosida o'rganish dialektologiya va lingvogeografiya kesishgan nuqtada shakllanuvchi muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dialektal birliklarni xaritalash til hodisalarining hududiy tarqalishini aniqlash, izoglossalar chegarasini belgilash hamda tilning tarixiy taraqqiyot bosqichlarini yoritishda samarali metod sifatida namoyon bo'ladi. Lingvogeografik yondashuv asosida olib borilgan tahlillar dialektlar o'rtasidagi fonetik, leksik va grammatik tafovutlarni aniq va tizimli ravishda ifodalash imkonini beradi. Ayniqsa, dialektal materiallarni xaritalar orqali vizuallashtirish ularning o'zaro bog'liqligini, hududiy chegaralarini va areal xususiyatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy sohalarda, jumladan, adabiy til me'yorlarini belgilash, dialektologik atlaslar tuzish hamda til siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar, xususan, raqamli kartografiya va geografik axborot tizimlarining qo'llanilishi lingvogeografik tadqiqotlarning yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Bu esa kelgusida hududiy dialektlarni yanada aniqroq xaritalash, ularning dinamik rivojlanishini kuzatish hamda dialektlararo o'zaro ta'sirni chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Umuman olganda, hududiy dialektlarni lingvogeografik yondashuv asosida o'rganish tilshunoslikda dolzarb va istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib, u o'zbek tilining ichki tuzilishi va rivojlanish qonuniyatlarini yanada mukammal anglashga xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan kelgusi tadqiqotlar, ayniqsa, qarluq dialektlari misolida, ilmiy jihatdan muhim natijalarga olib kelishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Shermatov. Lingvistik geografiya nima? O'qituvchi, T.: 1972, 5 b.
2. Н.З.Гаджиева.Проблемы тюркской ареальной лингвистики.
3. Среднеазиатский ареал. М., Наука. 1975. 302 стр.
4. А.Джураев. Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива Т., Фан. 1991. 220 стр.
5. N.Murodova O'zbek tili Navoiy viloyati shevalarining lingvoareal tadqiqi. T., Fan. 2006. 220 b.
6. Darvishov, Ibrohim. Areal tilshunoslik: janubi-g'arbiy Namangan shevalarining fonetik-fonologik xususiyatlari. / monografiya / T.: "NAVRO'Z", 2019. – 148 b.
7. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Akademyashr, 2-jild, 2012. 7. Джураев А. Б. Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива. – Ташкент: Фан, 1991.
8. Мухаммаджонов Қ. Ареальное исследование узбекских говоров южного Казгистана: Автореф. дисс. ...докт. фил. наук. – Ташкент, 1988; Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари. Тошкент: Фан, 1981.
9. Koshg'ariy Mahmud. Devonu lug'otit turk. I. – Toshkent, 1960. – B.69.
10. Shoabdurahmonov Sh. O'zbek adabiy tili va xalq shevalari. – Toshkent: Fan, 1962.

XOTIN-QIZLARNING JAMIYAT VA DAVLAT RIVOJIDA TUTGAN O'RNINI: HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODIY MEROSI HAMDA DAVLAT VA JAMOAT ARBOBI SIFATIDAGI QIRRALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

13. Ashirboyev Samixon. O'zbek dialektologiyasi.- T.:Navro'z nashriyoti.2016.

14. www.ziyo.uz